

Научная статья

УДК 159.9.07

DOI: 10.5281/zenodo.21129311

**ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ КОПИНГ-СТРАТЕГИИ СТУДЕНТОВ
С НОРМАЛЬНЫМ И ПАТОЛОГИЧЕСКИМ ПЕРФЕКЦИОНИЗМОМ**

© 2026 *Т. И. Куликова*

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого»

ORCID: 0000-0001-8655-1599

Период обучения в вузе характеризуется значительными изменениями в личностном развитии студентов, прежде всего, обретением самостоятельности, формированием собственных взглядов на мир, осознанием высших ценностей, стремлением к самореализации и достижению успеха в учебно-профессиональной и межличностной сферах. Это может способствовать развитию перфекционизма. Стремление молодых людей соответствовать строгим стандартам может провоцировать состояние стресса, тревоги, негативно влиять на самооценку и уверенность в своих способностях. Целью нашего исследования стало выявление преобладающих копинг-стратегий студентов с разными видами перфекционизма (нормальным и патологическим). Эмпирическую выборку составили студенты педагогического вуза в количестве 61 человек в возрасте от 18 до 23 лет. В качестве диагностического материала были применены трехфакторный опросник перфекционизма, краткий дифференциальный тест перфекционизма и опросник «Стратегии совладающего поведения». Сбор данных проводился с использованием статистической обработки в программе StatSoft Аналитик Версия 2,5 и применением метода корреляции Пирсона. Полученные в результате корреляционного анализа данные подтверждают нашу гипотезу о том, что существуют статистически значимые корреляционные связи между видами перфекционизма и копинг-стратегиями.

Ключевые слова: перфекционизм, нормальный перфекционизм, патологический перфекционизм, копинг-стратегии, студенты.

Для цитирования: Куликова Т. И. Преобладающие копинг-стратегии студентов с нормальным и патологическим перфекционизмом / Т. И. Куликова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и психология. — 2026. — № 3. — С. 299–309. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.21129311>.

Введение

Современный этап развития общества с точки зрения его психологического состояния можно характеризовать как эмоционально насыщенное и неустойчивое, что обусловлено высокой динамикой жизни, высоким уровнем конкуренции не только в профессиональной сфере, но и в учебной деятельности, и в обыденной жизни. Высокие стандарты устанавливают к уровню профессионализма, образовательным результатам, к качеству жизни. Качество жизни определяется эффективностью всех сфер жизнедеятельности человека, включая уровень удовлетворения базовых и социальных потребностей, уровень развития личности и т.д. С раннего детства ребенок стремится соответствовать стандартам, заданным его родителями, учителями, сверстниками. Замечено, что формирование перфекционизма — стремление к безупречности, убежденность в необходимости все делать идеально — происходит уже в детском возрасте под влиянием семейного воспитания [2]. Развитию перфекционизма среди молодежи во многом способствует система образования — престижные учебные заведения, высокие академические показатели, баллы по результатам ЕГЭ, достижения в олимпиадах и конкурсах [14]. Помимо усиления культа образовательного успеха, следует отметить и важную роль социальных сетей, которые «создают у молодых людей

иллюзию возможности быть совершенными во всех отношениях — от образа жизни и внешнего вида до социальных достижений» [21] В результате молодые люди вынуждены ставить перед собой высокие цели, предъявлять к себе завышенные требования, порой просто недостижимые [8; 20].

В последнее время проявляется повышенный интерес исследователей к феномену перфекционизма в студенческом возрасте. В период обучения в вузе жизнь студентов часто наполнена различными событиями. Изменения, происходящие в студенческом возрасте, характеризуются тем, что молодые люди обретают самостоятельность, формируют собственное мировоззрение, ориентированы на будущее и осознание высших ценностей, стремятся к самореализации и развитию в учебно-профессиональной и межличностной сферах. При этом стремление к самоутверждению также может способствовать появлению перфекционизма.

Зарубежные исследователи, изучая феномен перфекционизма, чаще всего рассматривают его через призму психического здоровья и психологического благополучия. Так, ученые Института Психологии Опольского Университета установили, что студенты часто устанавливают для себя высокие стандарты и стремятся достичь наилучших результатов в учебе, науке и во всех остальных сферах академической жизни [23]. Заданные высокие стандарты зачастую ассоциируются у студентов именно с качеством обучения. К сожалению, такая высокая степень ответственности студентов за достижение поставленных учебных целей зачастую создает немало негативных эффектов в области психического здоровья. Результаты проведенных исследований показывают, что высокий уровень перфекционизма провоцирует более высокий уровень депрессии, тревоги, враждебности и высокий уровень чувства безнадежности.

Agyani F.X. et all пришли к выводу, что стремление к совершенству является фактором, который серьезно угрожает психическому здоровью и психологическому благополучию. Семьдесят процентов молодых людей испытывают проблемы с психическим здоровьем из-за того, что предъявляют к себе слишком высокие требования [22]. Это напрямую связано с перфекционизмом. Перфекционизм – это невротическая черта личности, связанная со стремлением не совершать ошибок. Чрезмерный перфекционизм заставляет людей чувствовать, что они должны быть идеальными во всех аспектах жизни. Все чаще приходится обращаться к проблеме перфекционизма, поскольку результаты исследований показывают, что за последние десятилетия наблюдается рост индивидуального перфекционизма. В настоящее время молодые люди сталкиваются с более жесткой конкуренцией, имеют нереалистичные ожидания, становятся более тревожны и находятся под большим контролем родителей, чем предыдущие поколения.

Взгляды зарубежных исследователей разделяют и отечественные ученые. В частности И.М. Рюмина считает, что перфекционизм в студенчестве выражается в предъявлении повышенных требований студента по отношению к себе (своей личности) и окружающим в учебно-профессиональной деятельности, преувеличении требований по отношению к себе со стороны других людей [18]. Перфекционизм представляет собой устойчивый стиль личности, для которого, по мнению Е.А. Соколович, характерны чрезмерно высокие требования, направленные на себя и окружающих, и нетерпимость к ошибкам [19]. Некоторые авторы связывают проявления перфекционизма с высокой конкурентностью в студенческой среде. По убеждению Н.Г. Гаранян с соавторами, «последние поколения студентов ощущают более сильное „принуждение к

совершенству“ со стороны других людей и проявляют большую требовательность по отношению к ним и к себе» [4, с.11].

Мы разделяем точку зрения Д.Г. Одинец в том, что период студенчества является сензитивным для проявления перфекционистских установок. Автор обосновывает свою позицию не только возрастными особенностями молодых людей, но и влиянием социокультурных факторов среды [15], таких как высокий уровень благополучия, перспективы продвижения по карьерной лестнице, социальный статус, самореализация. Заданные обществом «достиженческие» ориентиры формируют у сегодняшней молодежи перфекционистские установки. Однако по убеждению В.В. Парамоновой, «перфекционизм может пониматься как потенциальная сила, способная породить интенсивную фрустрацию и полное бессилие или же невероятную удовлетворенность собственной деятельностью и творческие достижения на новой ступени личностного развития, — в зависимости от направленности этой силы и качества черт личностного стиля, этой силе сопутствующих» [16, с. 65]. Обращение к проблеме взаимосвязи психологического благополучия, смысла жизни и перфекционизма мы находим в работах В.А. Бордовского, А.А. Махровой и М.В. Даниловой [3; 12]. Авторами было выявлено наличие взаимосвязей показателей перфекционизма и смысложизненных ориентаций в разных группах респондентов. Многие современные исследователи подчеркивают связь перфекционизма с проявлением высокого уровня тревоги и депрессии у студентов, что обусловлено значительными стрессовыми нагрузками и негативными переживаниями по поводу тщетных усилий по воплощению своего идеального образа Я в реальный [6; 11].

Устранению или хотя бы уменьшению воздействия стресса может способствовать выбор правильного копинг-поведения, основной задачей которого является обеспечение и поддержание психоэмоционального благополучия человека, его психологического и физического здоровья. В психологической литературе понятие «копинг» рассматривается в различных трактовках: 1) как средство психологической защиты; 2) как определенная реакция на стрессовые события; 3) как столкновение человека с внешним миром. По определению С.К. Нартовой-Бочавер «психологическое предназначение coping состоит в том, чтобы как можно лучше адаптировать человека к требованиям ситуации, позволяя ему овладеть ею, ослабить или смягчить эти требования, постараться избежать или привыкнуть к ним и таким образом погасить стрессовое действие ситуации» [13, с. 21]. Р. Лазарус и С. Фолкман определяли копинг-стратегии, исходя из оценки усилий (когнитивных, поведенческих и эмоциональных), предпринимающих человеком «для устранения внешних или внутренних противоречий» [1]. Способность человека успешно справляться со стрессом, снижать степень его негативных последствий является важным личным навыком в условиях современной нестабильности. Необходимо научиться принимать решения на основе ценностей, убеждений, смыслов и жизненных установок.

Ранее в нашем исследовании связи между смысложизненными ориентациями и копинг-стратегиями в разновозрастных группах студентов-девушек было установлено, что «низкие значения показателей структурных компонентов смысложизненных ориентаций обуславливают выбор непродуктивных копинг-стратегий, тогда как средние и высокие значения определяют продуктивные поведенческие стратегии» [9, с. 54]. В исследовании Ю.А. Рокицкой и Г.Ю. Гольевой установлено, что «копинг-стратегии могут выступать дифференциальным критерием нормативности перфекционизма: нормальному перфекционизму соответствует умеренная мобилизация копинг-ресурсов с преобладанием активных копинг-стратегий, патологическому перфекционизму

свойственна "сверхмобилизация" копинг-ресурсов с преобладанием избегающих копинг-стратегий, прокрастинации и социального избегания» [17, с. 371].

Таким образом, целью нашего исследования стало изучение взаимосвязи между перфекционизмом и стилями совладания и выявление преобладающих копинг-стратегий студентов с разными видами перфекционизма. Задачи исследования: выявить уровень и виды перфекционизма у студентов; определить степень предпочтительности копинг-стратегий у студентов; установить связь между видом перфекционизма студентов и преобладающими копинг-стратегиями. Мы предположили, что существуют статистически значимые корреляционные связи между видами перфекционизма и копинг-стратегиями у студентов.

Материалы и методы исследования

Для организации и проведения эмпирического исследования, направленного на определение выраженности видов перфекционизма и преобладающих копинг-стратегий, была сформирована эмпирическая выборка ($n=61$) из числа студентов от 18 до 23 лет. Цель, гипотеза и задачи исследования определили выбор диагностического инструментария. Всем участникам исследования были предложены трехфакторный опросник перфекционизма (Н.Г. Гаранян, А.Б. Холмогорова, Т.Ю. Юдеева) [5], краткий дифференциальный тест перфекционизма (А.А. Золотарева) [7] и опросник «Стратегии совладающего поведения» Р. Лазаруса и С. Фолкмана (адаптация Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтык) [10]. Трехфакторный опросник перфекционизма направлен на выявление общего уровня выраженности перфекционизма и его структурных компонентов. Краткий дифференциальный тест перфекционизма применяется для проведения экспресс-диагностики с целью выявления показателей нормального и патологического перфекционизма. Опросник «Стратегии совладающего поведения» (WSQ) позволяет определить предпочтения студентов в стратегиях совладающего поведения. Процедура тестирования осуществлялась в режиме онлайн на основе добровольного участия и условия анонимности.

Сбор данных проводился с использованием приложения Excel с дальнейшей статистической обработкой в программе StatSoft Аналит Версия 2,5. Данная программа является отечественным программным продуктом нового поколения для анализа данных, в т.ч. визуализации, прогнозирования и т.д. Для статистического анализа применялись метод описательной статистики для систематизации, обобщения и визуализации количественных данных, метод корреляционного анализа Пирсона (r -Pearson) для определения линейной связи между переменными и графический метод представления статистических данных для наглядного отображения результатов.

Результаты и обсуждение

На первом этапе нашего исследования была осуществлена диагностика с применением краткого дифференциального теста перфекционизма (А.А. Золотарева). В результате проведения диагностики полученные результаты были сведены к компактному и понятным данным методом графического описательного анализа результатов всей выборки ($n=61$) данным, удобным для интерпретации, определения однородности, выявления возможных ошибок и т.д.

Проведенный первичный описательный анализ результатов, полученных в ходе исследования, позволяет сделать вывод о стабильности величин исследуемых показателей. Значения среднего и медианы близки, что является признаком симметричного распределения. Значения показателей асимметрии (A_s) и эксцесс (E_k) находятся в диапазоне от -1 до +1 практически у всех показателей, следовательно, распределение значений соответствует нормальному закону или несильно отклоняется от него. Графически результаты описательного анализа представлены на рисунке 1 и рисунке 2.

Рис. 1. Описательный график нормального перфекционизма

Рис. 2. Описательный график патологического перфекционизма

Применив трехфакторный опросник перфекционизма (Н.Г. Гаранян, А.Б. Холмогорова, Т.Ю. Юдеева) мы определили общий уровень выраженности перфекционизма и его структурные компоненты. В результате теоретического анализа мы определили, что нормальный и патологический перфекционизм по-разному отражаются на выраженности общего уровня перфекционизма, что обуславливает переход от положительной мотивации к достижению и саморазвитию к болезненной фиксации на идеальном образе Я. Определяя различия между нормальным перфекционизмом и патологическим перфекционизмом, зарубежные исследователи утверждают, что нормальный перфекционизм проявляется в зависимости от актуальности цели и ее социокультурной ценности; следовательно, он избирателен и гибок. Напротив, патологический перфекционизм состоит из обязательного стремления к качеству исполнения деятельности, которое не требуется обстоятельствами и носит своеобразный характер, т.е. патологический перфекционизм переживается с точки зрения личных обязательств и сохраняет идентифицируемую культурную цель [24].

Для установления тесноты связей между структурными компонентами и видами перфекционизма был применен коэффициент корреляции Пирсона. Уровни значимых корреляций приведены в таблице 1.

Таблица 1. Корреляционные связи структурных компонентов и типов перфекционизма

Название шкалы	Озабоченность оценками со стороны других	Высокие стандарты	Негативное селектирование	Общий перфекционизм
Нормальный перфекционизм	-,524***	,225*	-,546***	-,422***
Патологический перфекционизм	,528***	,444***	,550***	,590***

Примечание: * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$

Анализ корреляционных связей структурных компонентов и типов перфекционизма (Табл. 1) позволяет определить силу взаимосвязи показателей общего уровня перфекционизма с нормальным и патологическим типами.

По результатам корреляционного анализа можно сделать следующие выводы:

1) выявлены обратные значимые связи между нормальным типом перфекционизма и его интегрированным показателем ($r = -,422$). Также наблюдаются обратные значимые связи со структурными компонентами «озабоченность оценками со стороны других» ($r = -,524$) и «негативное селектирование» ($r = -,546$). Наличие обратных значимых корреляций свидетельствует о том, что для гармоничного личностного развития необходимо ориентироваться на реалистичные и разумные цели, уметь дифференцировать важные и незначимые дела, адекватно оценивать себя, свои способности и возможности. Человек с нормальным типом перфекционизма способен принимать свои неудачи и ошибки как определенный опыт без преувеличения неуспеха и, более того, без ожидания будущих проблем.

2) выявлены прямые значимые связи между патологическим типом перфекционизма и его интегрированным показателем ($r = ,590$), а также со всеми структурными компонентами перфекционизма: «озабоченность оценками со стороны других» ($r = ,528$), «высокие стандарты» ($r = ,444$), «негативное селектирование» ($r = ,550$). Для человека с патологическим типом перфекционизма характерны установки на стремление к совершенству как самого себя, так и окружающих и выраженная восприимчивость к любой форме критики. Патологические перфекционисты склонны концентрироваться на ошибках, углубляясь в анализ даже мелких недочетов. Они слишком катастрофичны при оценке своих способностей и особенно последствий ошибок. Любые негативные события, происходящие в их жизни, вызывают у них тревогу, стыд и чувство вины.

Следующий этап исследования предполагал определение предпочтений студентов в стратегиях совладающего поведения с применением опросника «Способы совладающего поведения» (WSQ) Лазаруса. Согласно обработке результатов по Вассерману, степень предпочтительности копинг-стратегий для студентов соответствует умеренному уровню, т.е. определена в пределах $40 \leq 60$ баллов.

С целью выявления преобладающих копинг-стратегий студентов с нормальным и патологическим перфекционизмом мы применили метод корреляционного анализа Пирсона. В таблице 2 представлены значимые корреляционные связи видов перфекционизма и копинг-стратегий студентов.

Таблица 2. Корреляционные связи копинг-стратегий и видов перфекционизма

Виды перфекционизма	Копинг-стратегии							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Нормальный перфекционизм	-,347**	,281*			,389**		,445**	
Патологический перфекционизм	,549***	-,347**	,268*			,263*		-,409**

Примечание: * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$

Цифрами обозначены копинг-стратегии: 1 — конфронтация; 2 — дистанцирование; 3 — самоконтроль; 4 — поиск социальной поддержки; 5 — принятие ответственности; 6 — избегание; 7 — планирование принятия решения; 8 — положительная переоценка.

Полученные данные показывают, что различные виды перфекционизма по-разному связаны с копинг-стратегиями. Анализ корреляционных связей (таблица 2) позволяет сделать следующие выводы:

1) выявлены значимые связи на уровне $**p < 0.01$ между нормальным перфекционизмом и копинг-стратегиями: конфронтация ($r = -,347$), принятие ответственности ($r = ,389$), планирование принятия решения ($r = ,445$); на уровне $*p < 0.05$ между нормальным перфекционизмом и дистанцированием ($r = ,281$). Таким образом, для студентов с нормальным перфекционизмом характерна демонстрация активного противостояния трудностям, они способны принимать свои неудачи и ошибки как определенный опыт без преувеличения неуспеха и, более того, без ожидания будущих проблем. При этом могут сознательно снизить степень значимости трудноразрешимых ситуаций, чтобы сохранить эмоциональное равновесие;

2) выявлены значимые связи между патологическим перфекционизмом и копинг-стратегиями: конфронтация ($r = ,549$), положительная переоценка ($r = -,409$), дистанцирование ($r = -,347$), самоконтроль ($r = ,268$) и избегание ($r = ,263$). Данные результаты позволяют констатировать, что студенты с патологическим перфекционизмом, прибегая к конфронтации, зачастую не способны регулировать свое поведение в трудноразрешимой ситуации и склонны к импульсивности и даже выражению враждебности. Стратегия положительной переоценки и стратегия дистанцирования у студентов с патологическим перфекционизмом выражаются в недооценке своих возможностей для решения проблемных ситуаций и даже обесценивании собственных переживаний. При патологическом перфекционизме очевидно проявление сверхконтроля за своим поведением, но столкнувшись с трудностями, студенты могут просто уклониться от реальной проблемы или вовсе отрицать ее.

Полученные в результате корреляционного анализа данные подтверждают нашу гипотезу о том, что существуют статистически значимые корреляционные связи между видами перфекционизма и копинг-стратегиями. Студенты с нормальным перфекционизмом ориентированы на активный копинг, сознательное преодоление сложных ситуаций, поиск положительных сторон возникающих проблем. Студенты с патологическим перфекционизмом склонны предъявлять к себе повышенные требования, но при этом могут просто уходить от проблем, чтобы избежать ошибок и снизить степень переживания.

Заключение

Современное молодое поколение характеризуется способностью определять свой собственный стиль жизни и поведения, действовать на основе собственных убеждений и своей системы ценностей. Отличительными чертами молодых людей становятся самодетерминация, самосовершенствование и самореализация. К сожалению, стремление к совершенству иногда приобретает гиперболизированный характер и может стать причиной психического неблагополучия.

Нормальный, или позитивный, перфекционизм относится к поведению и осознанию тех студентов, кто считает, что их цель – добиться успеха на высоком уровне и они готовы продвигаться к достижению положительных результатов. Патологический, или негативный, перфекционизм относится к когнитивным установкам и стилю поведения, которые также направлены на достижение высокого уровня успеха и прогресса, но с целью избегания негативных последствий. Это означает, что перфекционизм может оказывать не только негативное, но и положительное влияние на психическое здоровье.

Нормальный перфекционизм представляет выраженность позитивных сторон стремления к совершенству, таких как самоактуализация, доброжелательность, добросовестность, открытость опыту, ответственность, переживание удовольствия от

деятельности, позитивной самооценкой, самоэффективностью. Патологический перфекционизм представляет выраженность негативных сторон стремления к совершенству, таких как эмоциональная дезадаптация, иррациональное мышление, прокрастинация, склонность к самокритике, самообвинению и обвинению других.

Актуальность проблемы перфекционизма и поведенческих стратегий совладания с трудностями в студенчестве обусловлена особенностями возрастного развития в данный период, особой чувствительностью к влиянию социокультурных факторов среды, требованиям социума к высокоразвитым личностным, интеллектуальным и профессиональным качествам студенческой молодежи. Молодые люди, владеющие различными стратегиями совладания, уверены в своей способности превратить жизненный опыт в интересные и значимые вещи. В результате, вместо того чтобы спастись от жизненных трудностей, они вовлекаются в различные аспекты жизни, такие как работа, семья и межличностные отношения.

Результаты исследования могут быть использованы для проведения профилактической работы, направленной на формирование реалистичного образа своей личности, своих способностей и возможностей, а также для оказания психологической помощи студентам с характерными проявлениями патологического перфекционизма и дезадаптивными стратегиями поведения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Берг О.Ф. Психологические механизмы копинг-стратегий: адаптация в условиях стресса и неопределенности / О.Ф. Берг // *International Journal of Medicine and Psychology*. — 2025. — Т. 8. — № 3. — С. 152–158
2. Бескова Т.В. Гендерные особенности влияния перфекционизма на субъективное благополучие личности / Т.В. Бескова // *Психология и психотехника*. — 2016. — № 6 (93). — С. 510–516.
3. Бордовский В.А. Взаимосвязь смысложизненных ориентаций и перфекционизма в структуре личностных особенностей субъекта помогающих профессий / В.А. Бордовский // *Человек. Сообщество. Управление*. — 2013. — №2. — С. 92–100.
4. Гаранян Н.Г. Перфекционизм, зависть и конкурентные установки в студенческой среде / Н.Г. Гаранян, А.Ю. Клыкова, М.Г. Сорокова // *Консультативная психология и психотерапия*. — 2018. — Т.26. — № 2. — С. 7–32. <https://doi.org/10.17759/cpp.2018260202>
5. Гаранян Н.Г. Факторная структура и психометрические показатели опросника перфекционизма: разработка трехфакторной версии / Н.Г. Гаранян, А.Б. Холмогорова, Т.Ю. Юдеева // *Консультативная психология и психотерапия*. — 2018. — Т. 26. — № 3. — С. 8–32. DOI: 10.17759/cpp.2018260302
6. Золотарева А.А. Перфекционизм в структуре саморегуляции личности / А.А. Золотарева // *Психология и психотехника*. — 2012. — № 3 (42). — С. 59–68.
7. Золотарева А.А. Краткий дифференциальный тест перфекционизма: проверка кросс-культурной устойчивости факторной структуры и психометрических характеристик / А.А. Золотарева // *Культурно-историческая психология*. — 2018. — № 14(1). — С. 107–115. <https://doi.org/10.17759/chp.2018140112>
8. Исмаил И.В. Обзор теорий перфекционизма / И.В. Исмаил // *Научный лидер*. — 2025. — № 19(220). — С. 83–89.
9. Куликова Т.И. Исследование взаимосвязи смысложизненных ориентаций и копинга в разновозрастных группах студентов-девушек / Т.И. Куликова // *Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: педагогика и психология*. — 2023. — № 3(54). — С. 53–60.
10. Крюкова Т.Л. Опросник способов совладания (адаптация методики WCQ) / Т.Л. Крюкова, Е.В. Куфтяк // *Журнал практического психолога*. — 2007. — № 3. — С. 93–112.
11. Ларских М.В. Психолого-педагогическая концепция формирования конструктивного перфекционизма студента / М.В. Ларских – Автореф. дис. ... д. психол. наук. — Самара, 2017. — 48 с.
12. Махрова А.А. Взаимосвязь психологического благополучия и перфекционизма у студентов высших учебных заведений / А.А. Махрова, М.В. Данилова // *Вестник Омского университета. Серия «Психология»*. — 2025. — № 2. — С. 105–114.
13. Нартова-Бочавер С.К. «Coping behavior» в системе понятий психологии личности / С.К. Нартова-Бочавер // *Психологический журнал*. — 2007. — Т. 18. — № 5. — С. 20–30.

14. Новгородова Е.Ф. Сравнительный анализ перфекционизма молодых людей, обучающихся в учреждениях разного профессионального уровня / Е.Ф. Новгородова // Человек и образование. — 2015. — № 3(44). — С. 211–216.
15. Одинец Д.Г. Проявление перфекционизма у студентов разных специальностей / Д.Г. Одинец // Электронный сборник трудов молодых специалистов Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой. Образование. Педагогика. — 2023. — Вып. 48(118). — С. 125–128
16. Парамонова В.В. Высшие устремления личности: перфекционизм как патологический феномен / В.В. Парамонова // Развитие личности. — 2009. — № 1. — С. 64–78.
17. Рокицкая Ю.А. Исследование взаимосвязи перфекционизма с копинг-поведением подростков / Ю.А. Рокицкая, Г.Ю. Гольева // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. — 2021. — № 9(199). — С. 369–374.
18. Рюмина И.М. Исследование характеристик перфекционизма студентов с разным уровнем социально-психологической адаптации / И.М. Рюмина // Современные проблемы науки и образования. — 2017. — № 2 [Электронный ресурс]. URL: <http://science-education.ru/ru/article/view?id=26255> (дата обращения: 02.02.2026).
19. Соколович Е.А. Личностные детерминанты перфекционизма в период ранней взрослости / Е.А. Соколович – Автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.01. — БГУ М., 2021. — 29 с.
20. Тарасова Л.Е. Перфекционизм в контексте субъективного благополучия личности / Л.Е. Тарасова // Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта. — 2021. — № 4(194). — С. 520–525.
21. Холмогорова А.Б. Динамика показателей перфекционизма и симптомов эмоционального неблагополучия в российской студенческой популяции за последние десять лет: когортное исследование / А.Б. Холмогорова, Н.Г. Гаранян, Т.О. Цацулин // Культурно историческая психология. — 2019. — Т. 15. — № 3. — С. 41–50. doi: 10.17759/chp. 2019150305
22. Aryani, F.X., Koesma, R.E., Zamralita. (2020). The Role of Perfectionism Dimensions to Psychological Well-Being in First Year Students with Stress as a Mediator. *Proceedings of the Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2019). Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, vol. 439, 612–621.
23. Śłodkowska, J., Bokszczanin, A. (2012). Perfekcjonizm i stres a dobrostan psychiczny studentów uczelni wyższych. Testowanie modelu medyjnego. *Acta Universitatis Lodzianis. Folia Psychologica*, (16), 3–11. <https://doi.org/10.18778/1427-969X.16.01>
24. Todorov, C., Bazinet, A. (1996). Le perfectionnisme: Aspects conceptuels et cliniques. *The Canadian Journal of Psychiatry*, 41(5), 291–298. doi:10.1177/070674379604100506

REFERENCES

1. Berg, O.F. (2025). Psikhologicheskie mekhanizmy koping-strategii: adaptatsiya v usloviyakh stressa i neopredelennosti [Psychological Mechanisms of Coping Strategies: Adaptation in Stressful and Uncertain Situations]. *International Journal of Medicine and Psychology*, 8(3), 152–158. (In Russian).
2. Beskova, T.V. (2016). Gendernye osobennosti vliyaniya perfektsionizma na sub"ektivnoe blagopoluchie lichnosti [Gender Features of the Influence of Perfectionism on the Subjective Well-Being of an Individual]. *Psychology and Psychotechnics*, 6(93), 510–516. (In Russian).
3. Bordovsky, V.A. (2013). Vzaimosvyaz' smyslozhiznennykh orientatsii i perfektsionizma v strukture lichnostnykh osobennostei sub"ekta pomagayushchikh professii [The Relationship Between Life-Meaning Orientations and Perfectionism in the Structure of Personality Traits of Helping Professions]. *Human. Community, Management*, 2, 92–100. (In Russian).
4. Garanyan, N.G., Klykova, A.Yu., Sorokova M.G. (2018). Perfektsionizm, zavist' i konkurentnye ustanovki v studencheskoi srede [Perfectionism, Envy, and Competitive Attitudes in the Student Environment]. *Consultative Psychology and Psychotherapy*, 26, 2, 7–32. (In Russian).
5. Garanyan, N.G., Kholmogorova, A.B., Yudeeva T.Yu. (2018). Faktornaya struktura i psikhometricheskie pokazateli oprosnika perfektsionizma: razrabotka trekhfaktornoj versii [Factor Structure and Psychometric Indicators of the Perfectionism Questionnaire: Development of a Three-Factor Version]. *Consultative Psychology and Psychotherapy*, 26, 3, 8–32. (In Russian).
6. Zolotareva, A.A. (2012). Perfektsionizm v strukture samoregulyatsii lichnosti [Perfectionism in the structure of personality self-regulation]. *Psychology and Psychotechnics*, 3(42), 59–68. (In Russian).
7. Zolotareva, A.A. (2018). Kratkii differentsial'nyi test perfektsionizma: proverka kross-kul'turnoi ustoichivosti faktornoj struktury i psikhometricheskikh kharakteristik [Brief differential test of perfectionism: verification of cross-cultural stability of factorial structure and psychometric properties]. *Cultural-Historical Psychology*, 14(1), 107–115. (In Russian).

8. Ismail, I.V. (2025). Obzor teorii perfektsionizma [Review of perfectionism theories]. *Scientific Leader*, 19(220), 83–89. (In Russian).
9. Kulikova, T.I. (2023). Issledovanie vzaimosvyazi smyslozhiznennykh orientatsii i kopinga v raznovozrastnykh gruppakh studentov-devushek [Study of the relationship between life-meaning orientations and coping in different-age groups of female students]. *Vector of Science of Togliatti State University. Series: Pedagogy and Psychology*, 3(54), 53–60. (In Russian).
10. Kryukova, T.L., Kuftyak E.V. (2007). Oprosnik sposobov sovladaniya (adaptatsiya metodiki WCQ) [Coping Strategies Questionnaire (adaptation of the WCQ method)]. *Journal of Practical Psychologist*, 3, 93–112. (In Russian).
11. Larskikh, M.V. (2017). Psikhologo-pedagogicheskaya kontsepsiya formirovaniya konstruktivnogo perfektsionizma studenta [Psychological and pedagogical concept of forming constructive perfectionism in students]. (Thesis of the dissertation ... Doctor of Psychological Sciences). Samara. (In Russian).
12. Makhrova, A.A., Danilova M.V. (2025). Vzaimosvyaz' psikhologicheskogo blagopoluchiya i perfektsionizma u studentov vysshikh uchebnykh zavedenii [The relationship between psychological well-being and perfectionism in university students]. *Bulletin of Omsk University. Series "Psychology"*, 2, 105–114. (In Russian).
13. Nartova-Bochaver, S.K. (2007). «Coping behavior» v sisteme ponyatii psikhologii lichnosti ["Coping behavior" in the system of personality psychology concepts]. *Psychological Journal*, 18, 5, 20–30. (In Russian).
14. Novgorodova, E.F. (2015). Sravnitel'nyi analiz perfektsionizma molodykh lyudei, obuchayushchikhsya v uchrezhdeniyakh raznogo professional'nogo urovnya [Comparative Analysis of Perfectionism in Young People Studying at Institutions of Different Professional Levels]. *Man and Education*, 3(44), 211–216. (In Russian).
15. Odinets, D.G. (2023). Proyavlenie perfektsionizma u studentov raznykh spetsial'nostei [Manifestation of Perfectionism in Students of Different Specialties]. *Electronic Collection of Works of Young Specialists of the Polotsk State University Named After Euphrosyne of Polotsk. Education. Pedagogy*, 48(118), 125–128. (In Russian).
16. Paramonova, V.V. (2009). Vysshie ustremleniya lichnosti: perfektsionizm kak patologicheskii fenomen [The Highest Aspirations of the Individual: Perfectionism as a Pathological Phenomenon]. *Personality development*, 1, 64–78. (In Russian).
17. Rokitskaya, Yu.A., Golyeva G.Yu. (2021). Issledovanie vzaimosvyazi perfektsionizma s koping-povedeniem podrostkov [Study of the Relationship Between Perfectionism and Coping Behavior in Adolescents]. *Scientific Notes of the P.F. Lesgaft University*, 9(199), 369–374. (In Russian).
18. Ryumina, I.M. (2017). Issledovanie kharakteristik perfektsionizma studentov s raznym urovnem sotsial'no-psikhologicheskoi adaptatsii [Study of Perfectionism Characteristics in Students with Different Levels of Socio-Psychological Adaptation]. *Modern Problems of Science and Education*, 2 [Electronic resource]. URL: <http://science-education.ru/ru/article/view?id=26255> (accessed: 02.02.2026). (In Russian).
19. Sokolovich, E.A. (2021). Lichnostnye determinanty perfektsionizma v period rannei vzroslosti [Personal Determinants of Perfectionism in Early Adulthood]. (Thesis of the dissertation ... for the degree of Candidate of Psychological Sciences). BSU, Moscow. (In Russian).
20. Tarasova, L.E. (2021). Perfektsionizm v kontekste sub"ektivnogo blagopoluchiya lichnosti [Perfectionism in the Context of Subjective Well-Being of the Individual]. *Scientific Notes of the P.F. Lesgaft University*, 4(194), 520–525. (In Russian).
21. Kholmogorova, A.B., Garanyan, N.G., Tsatsulin, T.O. (2019). Dinamika pokazatelei perfektsionizma i simptomov emotsional'nogo neblagopoluchiya v rossiiskoi studencheskoi populyatsii za poslednie desyat' let: kogortnoe issledovanie [Dynamics of Perfectionism Indicators and Symptoms of Emotional Distress in the Russian Student Population over the Past Ten Years: A Cohort Study]. *Cultural-Historical Psychology*, 15, 3, 41–50. (In Russian).
22. Aryani, F.X., Koesma, R.E., Zamralita. (2020). The Role of Perfectionism Dimensions to Psychological Well-Being in First Year Students with Stress as a Mediator. *Proceedings of the Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2019). Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, vol. 439, 612–621.
23. Słodkowska, J., Bokszczanin, A. (2012). Perfekcjonizm i stres a dobrostan psychiczny studentów uczelni wyższych. Testowanie modelu mediacyjnego. *Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica*, (16), 3–11. <https://doi.org/10.18778/1427-969X.16.01>
24. Todorov, C., Bazinet, A. (1996). Le perfectionnisme: Aspects conceptuels et cliniques. *The Canadian Journal of Psychiatry*, 41(5), 291–298. doi:[10.1177/070674379604100506](https://doi.org/10.1177/070674379604100506)

Поступила в редакцию 07.08.2026 г.

PREVAILING COPING STRATEGIES OF STUDENTS WITH NORMAL AND PATHOLOGICAL PERFECTIONISM

T.I. Kulikova

University education period is characterized by significant changes in students' personal development, primarily the acquisition of independence, the formation of their own world views, the awareness of higher values, the desire for self-realization and success in the academic, professional, and interpersonal spheres. This can contribute to the development of perfectionism. The desire of young people to meet strict standards can lead to stress, anxiety, and negatively affect self-esteem and confidence in their abilities. The purpose of our study was to identify the predominant coping strategies of students with different types of perfectionism (normal and pathological). The empirical sample consisted of 61 students from a pedagogical university aged 18 to 23. The diagnostic material used was the three-factor perfectionism questionnaire, the short differential perfectionism test, and the coping strategies questionnaire. The data were collected using statistical analysis in StatSoft Analyst Version 2.5 and the Pearson correlation method. The results of the correlation analysis confirm our hypothesis that there are statistically significant correlations between the types of perfectionism and coping strategies.

Keywords: perfectionism, normal perfectionism, pathological perfectionism, coping strategies, students.

Куликова Татьяна Ивановна.

Кандидат психологических наук, доцент.
Тульский государственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого, Российская Федерация, г. Тула.
Доцент кафедры специальной психологии, дефектологии и социальной работы.
ORCID 0000-0001-8655-1599.
E-mail: tativkul@gmail.com

Kulikova Tatiana Ivanovna.

Candidate of Philology, Associate Professor.
Tula State L. N. Tolstoy Pedagogical University, Russian Federation, Tula.
Associate Professor of Special Psychology, Defectology and Social Work Department.
ORCID 0000-0001-8655-1599.
E-mail: tativkul@gmail.com